

**Pierwsze stwierdzenie *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763)
(Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) na Nizinie Sandomierskiej i w Bieszczadach
oraz nowe dane o jego rozmieszczeniu w Beskidzie Wschodnim**

JAROSŁAW BURY^{1*} , ELŻBIETA BURY²

¹ Markowa 1498, 37 - 120 Markowa, e-mail: jarekbury2@wp.pl; ² ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5/10,
37-700 Przemyśl

*autor do korespondencji (corresponding author)

Abstract. [First records of *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763) (Heteroptera: Heteroptera: Lygaeidae) in the Sandomierz Plain and in the Bieszczady Mountains with new data on its distribution in the Eastern Beskids]. The genus *Spilostethus* Stål, 1868 has only one species, *S. saxatilis* (Scopoli, 1763), which occurs in Poland. This species was reported in our country up to 2020 only from several sites located in the south-western part of Poland. In 2020, *S. saxatilis* was recorded for the first time at an isolated site in the Eastern Beskids. The species is currently expanding its range in this area. This paper presents its first observations in the Sandomierz Lowland, the Bieszczady Mountains, and new sites within the Eastern Beskids.

Key words: true bugs, Lygaeinae, milkweed bugs, faunistics, distribution, new records, SE Poland, biodiversity.

Wstęp

Rodzaj *Spilostethus* Stål, 1868, należy do rodziny Lygaeidae Schilling, 1829 i podrodziny Lygaeinae Schilling, 1829 (Aukema 2025). W Europie jest on reprezentowany przez cztery gatunki, z których jedynie *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763) występuje w Polsce (Aukema 2025; Péricart 2001; Vivas 2012).

Podobnie, jak kilka innych gatunków krajowych pluskwiaków cechuje się on odstrasającym typem ubarwienia, jednakże ze względu na unikalny deseń grzbietu ciała jest łatwo od nich odróżnialny (ryc. 1 i 2). Gatunek jest mezo-termofilem, najczęściej spotykanym na obrzeżach lasów, umiarkowanie wilgotnych łąkach oraz w siedliskach stepowych (Zajac i Hebda 2011). Jako polifitofag pokarmowo powiązany jest z roślinnością zielną, a najczęściej obserwowany jest na roślinach z rodzin Asteraceae (*Senecio* sp., *Tanacetum* sp., *Tragopogon* sp.), Apiaceae (*Heracleum* sp., *Daucus* sp., *Pastinaca* sp.) oraz Colchicaceae (*Colchicum autumnale* L.). Żywi się sokami zielonych części roślin oraz opadłymi nasionami (Wachmann i in. 2007; Bury i Obszarny 2020).

Gatunek ten występuje w zachodniej Palearktyce od Maroka, Portugalii i Hiszpanii, poprzez kraje Europy południowej i środkowej, po Azję Mniejszą, Kaukaz, Bliski Wschód i Azję Centralną (Péricart 1998; iNaturalist 2025) (ryc. 3). Najwcześniejsze dane o występowaniu tego gatunku na terenie Polski pochodzą z pierwszej połowy XIX w. i dotyczą Śląska (Schilling 1829; Scholtz 1847). Pozostałe, historyczne obecnie już, obserwacje pochodzą z drugiej połowy XIX oraz początku XX w.

(Assmann 1854; Teicher 1893; Scholz 1931; Polentz 1943) i odnoszą się do stanowisk zlokalizowanych w obrębie Dolnego i Górnego Śląska, Wzgórz Trzebnickich oraz Sudetów Zachodnich.

Ryc. 1. *Spilostethus saxatilis* zaobserwowana w okolicy Tuligłówny (fot. J. Bury) [**Fig. 1.** *Spilostethus saxatilis* observed in the area of Tuligłówny (photo by J. Bury)].

Po roku 2000, po okresie około 50 lat braku danych o *S. saxatilis* z terenu naszego kraju, pojawiły się nowe obserwacje pochodzące z Sudetów Wschodnich (Zajac i Hebda 2010), Górnego Śląska, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz Beskidu Zachodniego (Gierlasiński i in. 2018a; Gierlasiński i in. 2019; Gierlasiński 2020; Gierlasiński i in. 2020a; Gierlasiński i in. 2020b). Do roku 2020 gatunek ten znany był z siedmiu krain zoogeograficznych (wg. podziału zaproponowanego w Katalogu Fauny Polski), położonych w południowo-zachodniej

części kraju. W 2020 roku odkryto izolowane stanowiska *S. saxatilis* w południowo-wschodniej Polsce, gdzie został odnotowany po raz pierwszy w Beskidzie Wschodnim (Bury i Obszarny 2020), a w 2021 roku pojawiło się pierwsze doniesienie o odnalezieniu gatunku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Bugaj-Nawrocka i Taszakowski 2021).

W ostatnich latach odkryto kilka nowych stanowisk *S. saxatilis* w południowej Polsce (Gierłasiński i in. 2021a, b, c; Bury i in. 2023; Gierłasiński i in. 2023; Gierłasiński i in. 2025a, b), co wraz z wcześniejszymi obserwacjami przemawia za postępującą ekspansją gatunku w tej części kraju (ryc. 4).

Ryc. 2. *Spilostethus saxatilis* zaobserwowana w okolicy Makowej (fot. J. Bury) [**Fig. 2.** *Spilostethus saxatilis* observed in the area of Makowa (photo by J. Bury)].

Ryc. 3. Mapa rozmieszczenia stanowisk *Spilostethus saxatilis* w Zachodniej Palearktyce na podstawie danych ze strony iNaturalist (pobrano: 17.02.2026) [**Fig. 3.** Map of the distribution of *Spilostethus saxatilis* localities in the Western Palearctic based on data from the iNaturalist website (retrieved on 17.02.2026)].

Metody

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Burakowski i in. 1973). Klasyfikację i nazewnictwo przyjęto za Catalogue of Heteroptera of Palaearctic Region (Aukema 2025) oraz za Henry (1997). Do wygenerowania mapy rozmieszczenia użyto programu MapaUTM ver. 5.2 (autor: G. Gierłasiński, www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html).

Ryc. 4. Rozmieszczenie *Spilostethus saxatilis* w Polsce: dane literaturowe: ○ – dane do 2000 roku, ● – dane od 2001 roku; ● – nowe dane [**Fig. 4.** Distribution of *Spilostethus saxatilis* in Poland: literature data: ○ – data up to 2000, ● – data since 2001; ● – new records].

Nowe stanowiska

Nizina Sandomierska: Nakło (UTM: FA42), [49°52'47"N, 22°59'03"E], ok. 190 m n.p.m., 13.04.2025, kilkanaście osobników, użytkowana kośnie rozległa łąka, przylegająca do dużych stawów rybnych, na roślinności zielnej, w tym na liściach zimowita jesiennego (*Colchicum autumnale* L.), obs. E. i J. Bury (ryc. 5). **Stubno I (UTM: FA42)**, [49°53'33"N, 22°58'45"E], ok. 190 m n.p.m., 13.04.2025, kilkanaście osobników, użytkowana kośnie rozległa łąka, przylegająca do dużych stawów rybnych, na roślinności zielnej, w tym na liściach zimowita jesiennego (*Colchicum autumnale* L.), obs. E. i J. Bury (ryc. 6). **Stubno II (UTM: FA42)**, [49°54'09"N, 22°59'06"E], ok. 195 m n.p.m., 13.04.2025, kilka osobników, użytkowana kośnie rozległa łąka, w dolinie rzeki Wisznia, na roślinności zielnej, obs. E. i J. Bury. **Starzawa (UTM: FA42)**, [49°53'16"N, 23°01'29"E], ok. 190 m n.p.m., 13.04.2025, kilka osobników, rozległa łąka, przylegająca od wschodu do kompleksu leśnego, w dolinie rzeki Wisznia, na roślinności zielnej, obs. E. i J. Bury.

Ryc. 5. Siedlisko *Spilostethus saxatilis* w okolicy Nakła (fot. J. Bury) [**Fig. 5.** Biotope of *Spilostethus saxatilis* in the area of Nakło (photo by J. Bury)].

Ryc. 6. Siedlisko *Spilostethus saxatilis* w okolicy Stubna (fot. J. Bury) [Fig. 6. Biotope of *Spilostethus saxatilis* in the area of Stubno (photo by J. Bury)].

Beskid Wschodni: Pruchnik, przysiółek Korzenie (UTM: FA02), [49°53'17"N, 22°30'44"E], ok. 370 m n.p.m., 31.05.2025, ok. 10 osobników (imagines), zarastająca tarniną murawa na północnych stokach wzgórza o nawie Góra Iwa (ok. 406 m n.p.m.) częściowo użytkowana kośnię, na roślinności zielnej, obs. J. Bury. **Tuli-głowy (UTM: FA12)**, [49°51'36"N, 22°35'50"E], ok. 295 m n.p.m., 31.05.2025, kilkadziesiąt osobników (imagines), w tym kopulujące pary, ekstensywnie użytkowana wilgotna łąka, otoczona lasem, na roślinności zielnej, w tym na krwawniku pospolitym (*Achillea millefolium* L.), łopianie (*Arctium* sp.), zimowicie jesiennym (*Colchicum autumnale* L.), mięcie długolistnej (*Mentha longifolia* L.), obs. J. Bury; 07.06.2025, kilkadziesiąt osobników (imagines), w tym pary, na roślinach zielnych, głównie na zimowicie jesiennym (*Colchicum autumnale* L.), obs. J. Bury. **Rybotycze I (UTM: FA10)**, [49°39'49"N, 22°38'03"E], ok. 300 m n.p.m., 15.06.2025, kilkadziesiąt osobników (imagines), ekstensywnie użytkowana łąka zarastająca tarniną, w dolinie rzeki Wiar, na roślinności zielnej, w tym na liściach i torebkach nasiennych zimowita jesiennego (*Colchicum autumnale* L.), obs. E. i J. Bury. **Rybotycze II (UTM: FA10)**, [49°39'07"N, 22°39'35"E], ok. 310 m n.p.m., 15.06.2025, kilkadziesiąt osobników (imagines), ciepłolubna murawa na stromej skarpie o wystawie południowej, na roślinności zielnej, głównie na zimowicie jesiennym (*Colchicum autumnale* L.), obs. E. i J. Bury. **Trójca (UTM: FA10)**, [49°38'48"N, 22°32'39"E], ok. 350 m n.p.m., 22.06.2025, kilkanaście osobników (imagines), w tym pary, śródleśna łąka, w dolinie rzeki Wiar, na roślinności zielnej, obs. P. Łukasik. **Makowa (UTM: FA20)**, [49°39'07"N, 22°39'35"E], ok. 300-330 m n.p.m., 15.06.2025, kilkaset osobników (imagines), w tym liczne pary *in copula*, ciepłolubna murawa na południowych i południowo-zachodnich stokach wzniesienia o nazwie Góra Filipa (ok. 339 m n.p.m.), na roślinności zielnej, m.in. na omanach szorstkich (*Pentanema hirtum* (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart. Ort.) oraz na prosieniczniku plamistym (*Hypochaeris maculata* L.), obs. E. i J. Bury. **Grochowce (UTM: FA21)**, [49°44'31"N, 22°44'18"E], ok. 300 m n.p.m., 19.07.2023, 1 ex., przyleśna łąka, leg. J. Mazepa, det. J. Bury. **Posada Jaćmierska (UTM: EV79)**, [49°36'21"N, 21°59'57"E], ok. 280 m n.p.m., 01.05.2024, kilka osobników (imagines),

wilgotna łąka, w dolinie rzeki Wiśtok, na roślinności zielnej; idem 29.04.2025, kilka osobników, obs. P. Guzik. **Krempna (UTM: EV38)**, [49°29'27"N, 21°28'43"E], ok. 410 m n.p.m., 25.08.2025, jeden osobnik (imago), wilgotna łąka, w dolinie potoku Krempna, na roślinności zielnej; obs. A. Janik.

Bieszczady: Huczvice (UTM: EV86), [49°19'01"N, 22°13'39"E], ok. 600 m n.p.m., 30.10.2025, kilka osobników (imagines), rozległa, śródleśna łąka, na roślinności zielnej, obs. T. Wilk. **Baligród (UTM: EV96)**, [49°18'59"N, 22°15'36"E], ok. 500 m n.p.m., 26.03.2025, kilka osobników (imagines), wilgotna, śródleśna łąka, w dolinie Rabańskiego Potoku, dopływu Hoczewki, na roślinności zielnej, obs. M. Scelina.

Dyskusja

Spilostethus saxatilis jest gatunkiem pluskwiaka lądowego niezbyt często notowanym na terenie Polski. Do roku 2000 gatunek znany był zaledwie z 6 stanowisk (w obrębie 6 kwadratów UTM), zlokalizowanych w południowo-zachodniej części kraju w obrębie czterech krain zoogeograficznych: Dolnego i Górnego Śląska, Wzgórz Trzebnickich oraz Sudetów Zachodnich (Schilling 1829; Scholtz 1847; Assmann 1854; Teicher 1893; Scholz 1931; Polentz 1943).

Po roku 2000 liczba obserwacji *S. saxatilis* w Polsce uległa zwiększeniu. Gatunek zaobserwowano na 35 stanowiskach (w obrębie 22 kwadratów UTM 10x10 km), przy czym w Sudetach Wschodnich, Beskidzie Wschodnim i Zachodnim, na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej oraz na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej gatunek ten został wykryty po raz pierwszy (Zajac i Hebda 2010; Gierlasiński i in. 2018a; Gierlasiński i in. 2019; Gierlasiński 2020; Gierlasiński i in. 2020a, b; Bury i Obszarny 2020; Bugaj-Nawrocka i Taszakowski 2021; Gierlasiński i in. 2021a, b, c; Bury i in. 2023; Gierlasiński i in. 2023; Gierlasiński i in. 2025a, b).

Prezentowane w niniejszej pracy nowe dane w istotny sposób poszerzają stopień poznania rozmieszczenia *S. saxatilis* w naszym kraju. Gatunek po raz pierwszy stwierdzono w dwóch regionach zoogeograficznych: na Nizinie Sandomierskiej i w Bieszczadach. Ponadto nowe stanowiska *S. saxatilis* odkryto w obrębie Beskidu Wschodniego, gdzie gatunek ten znany był już uprzednio na Pogórzcu Przemyskim. W sumie wykazano 14 nowych stanowisk w obrębie 10 kwadratów UTM (w tym 8 nowych) oraz potwierdzono występowanie gatunku na jednym stanowisku.

Obecnie znane stanowiska *S. saxatilis* rozmieszczone są dysjunktywnie w południowej części kraju. Duże skupiska znanych lokalizacji gatunku zgrupowane są w kilku obszarach – na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i przylegającej części Górnego Śląska oraz w zachodniej części Beskidu Zachodniego, jak też we wschodniej części Beskidu Wschodniego, wraz z przylegającą częścią Niziny Sandomierskiej oraz Bieszczadów.

Rozmieszczenie historycznych i obecnie znanych stanowisk *S. saxatilis* w Polsce wymaga wyjaśnienia genezy ich powstania. Najbardziej prawdopodobnym wydają się migracja gatunku z południa poprzez przełęcz górskie Sudetów i Karpat, przy czym nagromadzenie stanowisk w Beskidzie Zachodnim, na Górnym Śląsku i Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej sugeruje wykorzystanie szlaku morawskiego (Chłond i Gorczyca 2009).

Podobne zagęszczenie stanowisk przy wschodniej granicy kraju (szczególnie we wschodniej części Beskidu Wschodniego i Niziny Sandomierskiej) przemawia za tym, iż gatunek napłynął tu z południowego wschodu podążając wzdłuż zewnętrznego łuku Karpat, tzw. szlakiem podolskim.

Co ciekawe, dotychczas nie odnaleziono stanowisk gatunku w pobliżu Przełęczy Dukielskiej, jednak nowo odkryte stanowiska w okolicy Krempnej oraz w okolicy Krosna mogą sugerować, że ondawski szlak migracyjny również został wykorzystany w trakcie postępującej ekspansji gatunku na północ (Bury i in. 2017; Taszakowski i Gorczyca 2018).

Piśmiennictwo – References

- Assmann A. 1854. Hemiptera. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden wanzenartigen Insekten. *Zeitschrift für Entomologie* **8**: 1–106.
- Aukema B. (Ed.) 2025. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera. <https://catpalhet.Linnaeus.naturalis.nl>.
- Bugaj-Nawrocka K., Taszakowski A. 2021. New faunistic data of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Krośnice and selected reserves of the Barycz Valley (Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Poland). *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Przyroda* **27**(008): 1–19.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23**(2): 1–232.
- Bury J., Dawidowicz Ł., Mazur K. 2017. New records of rare migrant moths (Lepidoptera: Erebidae, Noctuidae, Geometridae, Crambidae) in Poland. *Wiadomości Entomologiczne* **36**: 49–53.
- Bury J., Obszarny M. 2020. Pierwsze stwierdzenie *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **14**: 171–174.
- Bury J., Mazepa J., Olbrycht T. 2023. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowej i wschodniej Polski. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **17**: 39–54.
- Chłond D., Gorczyca J. 2009. Terrestrial true bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the Ojców National Park – origin of fauna. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* **17**: 5–109.
- Obecnie najbardziej izolowanym stanowiskiem *S. saxatilis* w Polsce pozostaje stanowisko zlokalizowane na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Bugaj-Nawrocka i Taszakowski 2021), którego geneza nie jest do końca jasna. Szczegółowa analiza genetyczna populacji *S. saxatilis* na terenie Polski i krajów ościennych, pozwoliłaby na jednoznaczne wskazanie rzeczywistych dróg migracji omawianego gatunku w tej części Europy.
- Dalsze prace nad rozmieszczeniem *S. saxatilis* w Polsce winny być kontynuowane.

Podziękowania

Autorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania artykułu, w szczególności autorom danych: Piotrowi Guzikowi, Aleksandrze Janik, Jackowi Mazepie, Piotrowi Łukasikowi, Marcinowi Scelinie oraz Tomaszowi Wilkowi, za pomoc w uzyskaniu informacji o rozmieszczeniu gatunku na terenie naszego kraju. Podziękowania należą się również anonimowym recenzentom, których uwagi pomogły w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu pracy.

Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 1–4.

Gierlasiński G., Fiedor M., Dorda A., Taszakowski A. 2020b. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 127–150.

Gierlasiński G., Fiedor M., Rutkowski T., Dorda A. 2025a. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Jasieniowej Góry w Beskidzie Zachodnim. *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* **31** (online 007): 1–15.

Gierlasiński G., Kolago G., Rutkowski T., Taszakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., Żurawlew P. 2018b. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 65–73.

Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 53–108.

Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Żóralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Miłkowski M., Masłowski A. 2021a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 31–68.

- Gierlasiński G., Kolago G., Tazsakowski A., Miłkowski M., Kojder D., Burda M., Olesiński M., Palinker D., Wierzbanowski P., Czczor S., Mackiewicz K., Grzywocz J., Szpalek A., Mika F., Rutkowski T. 2025b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – VI. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **19**: 11–14.
- Gierlasiński G., Kolago G., Tazsakowski A., Miłkowski M., Regner J., Kojder D., Kowalczyk J.K., Grzywocz J., Burda M., Masłowski A., Rutkowski T. 2023. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – V. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **17**: 63–96.
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D. 2021b. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w południowo-wschodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 113–124.
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D., Regner J. 2021c. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 71–82.
- Gierlasiński G., Tazsakowski A., Gierlasińska B., Celadyn R., Kolago G., Rozwałka R. 2018a. Nowe stanowiska *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 41–44.
- Henry T. J. 1997. Phylogenetic analysis of family groups within the infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera: Heteroptera), with emphasis on the Lygaeoidea. *Annals of the Entomological Society of America* **90**: 275–301.
- iNaturalist 2025. [Spilostethus saxatilis](#) (dostęp z dnia 12.12.2025).
- Péricart J. 1998. Hemiptères Lygaeidae euroméditerranéens. Vol. 1. *Faune de France* **84 A**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 468 ss.
- Péricart J. 2001. Family Lygaeidae Schilling, 1829 – Seed-bugs [w:]. Aukema B., Rieger Ch. (red.) *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 4*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XIV + 346 ss.
- Polentz G. 1943. Beiträge zur Kenntnis der Schlesischen Wanzen. *Zeitschrift für Entomologie* **19(2)**: 9–14.
- Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M. (Eds.) 2021. Regionalna geografia fizyczna Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 608 pp.
- Schilling P.S. 1829. Hemiptera Heteroptera Silesiae systematice disposuit. *Beiträge zur Entomologie besonders in Bezug auf die Schlesische Fauna* **1**: 34–93.
- Scholtz H. 1847. Prodrömus zu einer Rhynchoten-Fauna von Schlesien. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* 1846: 104–164.
- Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger Wien* **11**: 79–82, 99–102, 117–120.
- Tazsakowski A. 2012. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Doliny Górnej Ropy. *Acta entomologica silesiana* **20**: 37–54.
- Tazsakowski A., Gorczyca J. 2018. Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Eastern Beskidy Mountains – origin of fauna. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **8**: 1–159.
- Teicher Th. 1893. Beitrag zur Insectenfauna von Landshut (in Schlesien) und Umgebung. *Insectenbörse* **10**: 200–201.
- Wachmann E., Melber A., Deckert J. 2007. Wanzen. Band 3. Pentatomomorpha I. Aradidae, Lygaeidae, Piesmatidae, Berytidae, Pyrrhocoridae, Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Tierwelt Deutschlands* **78**, Goecke & Evers, Keltern, 272 ss.
- Vivas, L., 2012. Algunos datos sobre distribución y biología de *Spilostethus furcula* (Herrich-Schaeffer, 1850) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) y clave para los lígeinos ibéricos. *BV news Publicaciones Científicas* **1(11)**: 59–74.
- Zajac K., Hebda G. 2011. Pierwsze stwierdzenie *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Sudetach Wschodnich. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **3**: 7–9.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

First records of *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763) (Heteroptera: Heteroptera: Lygaeidae) in the Sandomierz Plain and in the Bieszczady Mountains with new data on its distribution in the Eastern Beskids.

The genus *Spilostethus* Stål, 1868, contains only one species, *S. saxatilis* (Scopoli, 1763), which occurs in Poland. This species was reported in our country up to 2020, only from several sites in the south-western part of Poland. In 2020, *S. saxatilis* was recorded for the first time at an isolated site in southeastern Poland. The species is currently expanding its range in this area. The new data presented in this study significantly expand knowledge of the distribution of *S. saxatilis* in this region and in Poland more generally. The species was recorded for the first time in two zoogeographical regions: the Sandomierz Plain and the Bieszczady Mountains (within the mesoregions: the Lower San Valley, the Tarnogród Plateau, and the Western Bieszczady Mts.). In addition, new *S. saxatilis* sites were discovered within the Eastern Beskids (including, for the first time, the mesoregions of the Dynów Foothills, the Low Beskid Mts., and the Jasło-Krosno Basin), where the species was previously known only from the Przemyśl Foothills. In total, 14 new sites (within 10 UTM) were discovered, and the occurrence of the species at one site was confirmed.

Otrzymano (received): 3 January 2026

Wersję ostateczną otrzymano (final version received): 17 February 2026

Wersję ostateczną zaakceptowano (final version accepted): 24 February 2026